

Geoekologik muammolarning kelib chiqishi va shakllanishi

*Yarashova Dilshoda Axtam qizi,
Buxoro Davlat Universiteti
Ekologiya va Geografiya kafedrasida o'qituvchisi
E-mail: yarashovadilshoda80@gmail.com*

*Abdumurodova Shohista,
Buxoro Davlat Universiteti
Tabiiy fanlar va agrobiotexnologiya fakulteti
Geografiya ta'lim yo'nalishi, 2 - bosqich talabasi*

***Anotatsiya:** Geoekologik muammolar – insonlarning sog'ligi va xo'jalik faoliyatiga salbiy ta'sir etadigan, ularning tabiiy muhit bilan munosabatlarida va geotizimlarning bir butunligida nomutanosiblikni keltirib chiqaruvchi, tabiiy va antropogen omillar natijasida yuzaga kelgan jarayon va hodisalar. Tarkib topayotgan va shakllanib bo'lgan turli geoekologik muammolarni o'z vaqtida bartaraf etilmasa, u ekologik falokatga olib keladi. Ushbu maqolada o'z vaqtida bu muammolarning oldini oluvchi choratadbirlarni ilmiy jihatdan puxta o'ylangan va chuqur izlanishlar natijalariga ega bo'lgan ilmiy tadqiqot ishlanmalarini amalga oshirish rejalari ko'zda tutilgan.*

***Kalit so'zlar:** Geografik ekologiya, geoekologiya, atrof-muhit, tabiiy muhit, antropogen omillar, geoekologik muammo.*

Geoekologiya - bu “ geografik ekologiya “ ya'ni ekologik holatlarga geografik tomondan yondashilganda hosil bo'ladigan tushuncha sanaladi. Tabiiy muhit - hayot va insoniyat uyushgan makondir. Tabiat nihoyatda mukammal bo'lib, uning bir komponenti ikkinchi bir komponentiga ozuqa hisoblanadi va uni paydo bo'lib shakllanishiga olib keladi.

Zamonaviy fan texnologiya davrida tabiiy boyliklardan foydalanish va tabiiy muhitni zaharlovchi moddalar bilan shikastlanish meyoridan oshib ketdi. Natijada tabiiy muvozanatni buzildi. Buning oqibatida tabiatning nohush holatlari yildan – yilga oshib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Havo, suv va tuprog'i o'zgargan, buzilgan hududlardagi o'rmonlar yo'qolib, ularning o'rnini cho'llar va sahrolar egallamoqda.

Yovvoyi hayvonlar, baliqlar va qushlar qirilib bormoqda, insoniyat salomatligiga ziyon yetmoqda. Shuning uchun ham tabiatdan to'g'ri, meyoriy holda foydalanish uni muhofazalash ishlari davrimizning siyosiy, iqtisodiy, estetik va ekologik ahamiyatga ega bo'lgan muammolaridan biriga aylandi. Tabiat qonunlariga e'tiborsizlik oqibatida xalq xo'jaligiga ziyon keltirilmoqda, yerning cho'kishi va so'rilishi, sel kabi xavfli hodisalar ko'paymoqda, ichimlik suvlarining ifloslanishi esa suv tanqisligini yuzaga keltiradi. Mazkur geoekologik muammolarni bartaraf etish uchun dastlab ushbu tarmoq bo'yicha yetarlicha bilimga ega bo'lishimiz kerak.

Geoekologiya – ekologiyaning qonunlarini Yer haqidagi barcha fanlarning qonuniyatlari bilan sintezlashtiruvchi, fanlar orasida shakllangan fan sifatida qarash mumkin. Bu fan atrof-muhitning va geotizimlarning inson yashashi va faoliyat ko'rsatishi uchun qanchalik qulay yoki noqulayligi, nima uchun shundayligini o'rganadi.

Geoekologiya – geotizimlarning shakllanishi, uning antropogen o'zgarishi, sivilizatsiyaning yashashi va barqaror rivojlanishi, shuningdek atrof-muhitning prognozi bilan shug'ullanuvchi fandır. U juda ko'plab, ayniqsa geologik-geografik fanlarning ma'lumotlarini tabiiy va tabiiy antropogen geotizimlarning strukturasi, maxsus faoliyati qonunlarini yanada chuqurroq tushunish maqsadida tahlil qiladi va sintezlashtiradi.

Demak, bugungi geoekologiya – tabiat-jamiyat munosabatlari va geoekologik hodisalar jarayonlarning o'zaro bog'liqlik, bir-birini taqozo etishini hamda insonlarning yashash muhitini optimallashtirish va geoekologik vaziyatni yaxshilashni geotizimlarda o'rganuvchi fandır.

Geoekologik muammolarning vujudga kelishi tabiat va inson faoliyati bilan bog'liq tarzda ro'y berishi mumkin. Geoekologik muammolarni keltirib chiqaruvchi tabiiy omillar va jarayonlardan asosiylari: vulqon otilishi, zilzila, surilma, ko'chki, sel, suv toshqini, kuchli shamollar, yong'inlar va boshqalardir. Bunday omillar bevosita har bir geotizimning tabiiy xususiyatlari bilan bog'liq bo'lib, unda inson ishtiroki bo'lmaydi. Insonning tabiiy muhit bilan o'zaro ta'siri murakkablashib borishi oqibatida ko'p qirrali va turli xususiyatli muammolar yuzaga kelib, o'zaro ta'sir kuchaygan sari shakllanib, yanada jadallashmoqda.

Inson va tabiiy muhit o'zaro ta'siri kelib chiqishi jihatidan aslida ekologik muammo hisoblanadi. Lekin, u ma'lum geotizimda turli miqyosda hamda tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy geografik qonuniyatlar asosida ro'y bergani sababli geografik muammo ham hisoblanadi, ya'ni ekologik muammo muayyan geotizimda tarkib topib, shakllanib, rivojlanish bosqichlarini bosib o'tadi. Shu nuqtai nazardan qisqacha qilib geoekologik muammo deyish mumkin. Geoekologik muammolar – insonlarning sog'ligi va xo'jalik faoliyatiga salbiy ta'sir etadigan, ularning tabiiy muhit bilan munosabatlarida va geotizimlarning bir butunligida nomutanosiblikni keltirib chiqaruvchi, tabiiy va antropogen omillar natijasida yuzaga kelgan jarayon va hodisalar. Geoekologik muammolar tabiiy geografik qonuniyatlarga bo'ysunadi. Shuning uchun ham uni tadqiq etishda tabiiy geografik fanlarning tadqiqot usullaridan, yondashuvlaridan va prinsiplaridan foydalanish lozim. Geoekologik muammoni ekotizim, biogeotsenoz yoki ma'muriy-hududiy birlik doirasida o'rganish ham mumkin. Lekin bu holda mazkur muammoning hududiy chegaralari geotizim chegaralariga har doim ham mos tushavermaydi. Inson tabiiy resurslardan foydalanganda, avvalo tabiiy sharoit o'zgaraga boshlaydi, uning asosiy haraktlantiruvchi omillari dinamik o'zgarishda bo'ladi, geotizimlarning ma'lum yo'nalishdagi o'zgarishlari tarkib topadi. Geoekologik muammolar, odatda, tizimli xususiyatga ega bo'lib, bu xususiyatlar quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- tabiiy hamda ijtimoiy jarayonlar va qonuniyatlarning o'zaro ta'siri;
- geografiya, ekologiya, geologiya va boshqa fanlarning integratsiyasini talab etadigan fanlar aro ahamiyat kasb etishi;
- resurslardan turli maqsadlarda bir qancha foydalanuvchilarning mavjudligi;
- geotizim yoki geoekologik muammoning holatini bitta ko'rsatkich bilan tavsiflash mumkin emasligi.

Geoekologik muammo qotib qolgan, o'zgarmas holat bo'lmay, balki muntazam ravishda dinamik o'zgaruvchi va rivojlanuvchi, ko'p sonli oddiy muammolarning tizimidir. Masalan: —Orolbo'yida geoekologik muammo 1960-yillarning boshidan vujudga kela boshlagan bo'lsa, 1970-yillarning o'rtalarida (1974 yil Taxiatoch gidrouzeli qurilgandan so'ng, deltada tabiiy suv toshishi to'xtatilganidan song) shakllanish bosqichiga o'tdi.

Dastlab grunt suvlarining ko'tarilishi bilan tuproqlar sho'rlana boshladi, so'ng eol relief shakllari vujudga keldi. Tuproqlar quyidagicha yo'nalishda o'zgarib bormoqda: allyuvial o'tloq – o'tloq va botqoq – o'tloq, sho'rhoklar va o'tloq-taqir – tipik sho'rhoklar – taqirli sho'rhok va taqir – qum cho'l tuproqlari.²⁵

Geoekologik muammoni bartaraf etish deganda avvalambor, dastlabki tabiiy muvozanatni qayta tiklashni tushunmoq lozim. Tabiiy muvozanat (ekologik muvozanat) ni qayta tiklash – tabiiy komponentlar va geotizimlar orasidagi o'zaro bog'liqlik, aloqadorlik va harakatni dastlabki holatiga yaqinlashtirishdir, lekin uni asl holiga qaytarib bo'lmaydi. Buzilgan tabiiy muvozanatni qayta tiklash tadbirlarida aholining yashash sharoiti va sog'ligini ham avvalgidek holatiga olib kelish lozim. Masalan: Orol va Orolbo'yi bir-biri bilan uzviy bog'liq muammolar bo'lib, ularning yechimi o'zaro bog'liq kompleks tadbirlarni baravariga qo'llagan holdagina hal qilinishi mumkin. Bunda eng birinchi navbatda tashqaridan kelayotgan suvning toza va miqdorining ko'p bo'lishiga erishish lozim. Chunki, muammoni tezlatuvchi kuch qurg'oqchil iqlim sharoitida cho'llashish hodisasidir.

Geoekologik muammolar - tabiiy geografiyani o'rganadigan yerning qobiqlari, ya'ni atmosfera, gidrosfera, litosfera va biosferaning o'zaro munosabatlari ya'ni o'zaro bog'liqlik, hamjihatlik qonuniyatlari asosida tadqiq qilinadi.

Geoekologik muammo qotib qolgan, o'zgarmas holat bo'lmay, balki muntazam ravishda tadrijiy o'zgaruvchi va rivojlanuvchi, ko'p tizimli, ko'p sonli oddiy muammolarning mujassamidir.

Geoekologik muammo tabiiy jihatlardan tashqari ijtimoiy-iqtisodiy jihatni ham o'z ichiga oladi. Aholining yashash sharoiti hamda hayot uchun zarur bo'lgan oziq-ovqatlar bilan ta'minlanishi, ekologik vaziyatning jiddiylashuvi oqibatida tarkib topgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

5. Рафиқов А.А. Геоэкологик муаммолар.- Т.: Ўқитувчи, 1997
6. А.А. Rafiqov, Sh.M. Sharipov. -Т.: “Geokologiya”, 2014. 33-39 bet.

7. Расулов А. Барқарор ривожланиш индикаторлари ва уларни амалда қўллаш муаммолари // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. –Т., 2017.–49-жилд-Б. 12-15.
8. Расулов А. “Барқарор ривожланиш”ми ёки “барқарор тараққиёт” тарихи ва таҳлили // ТДПУ илмий ахборотлари. –Т., 2018.–4 (17). Б. 20-26